

RUTADOSHLAR OILASIGA MAMSUB LIMONING O‘ZBEKISTONDA YARATILGAN NAVLARI

Faxrutdinov Muhammadaziz Zayniddinovich

Toshkent davlat agrar universiteti ilmiy xodimi k.x.f d.

fakhriddinov.m@mail.ru

Qo‘chqarova Madinaxon Xasan qizi

Toshkent davlat agrar universiteti talabasi

madinaqochqarova93@gmail.com

Annotatsiya: Rutadoshlar oilasi juda xilma-xil. Ular, asosan, doim yashil daraxtlar, butalar, chirmovuqlardan, ba’zan tog‘lar va tekisliklarda, aksariyat hollarda Osiyo, Afrika va Avstraliyaning tropik va subtropiklarida o‘sadigan ko‘p yillik va bir yillik o‘tlardan iborat. Ulardan sitrus turigina (limon, apelsin, mandarin va h.k.) xo‘jalik ahamiyatiga ega. Rutadoshlarning barcha vakillarida aromatik efir moyi mavjud.

Kalit so‘zlar: Limon Rutagullilar (Rutales) turkumi, Rutadoshlar oilasi (Rutaceae Juss.), pomeraneslar (Aurantioideae Engl.) yoki sitruslar (Citroideae) kenja oilasiga mansubdir.

Kirish. Limon – novdalari tikanli, doim yashil yog‘ochli o‘simlik. Uning balandligi ochiq sharoitda 3 m dan 7 m gacha, - ko‘rinishi tarvaqaylagan holda va yopiq issiqxona sharoitida 2 m dan 2,75 m sm gacha bo‘lgan, yoki egilgan shox-butali qimmatli sitrus o‘simlik. O‘zbekiston sharoitida sitrus meva limon o‘simliklar asosan issiqxonalarda yetishtiriladi, aksariyat mahalliy novlar pakana o‘suvchi daraxtlarni tashkil qiladi. Seleksioner olim agranom xalq akademigi Zayniddin Faxriddinov yaratgan sitrus meva o‘simliklari limon, apelsin, mandarin va boshqalar O‘zbekiston sharoitida issiqxonalarda yetishtiriladigan pakana o‘suvchi daraxtlarni tashkil qiladi. Barglari galma-galdan joylashgan, sodda, yaxlit, yirik va bandli.

Seleksioner olim Z.Faxriddinov

Barg plastinkasi chetlarining shakli mayda tishsimon, baʼzan tekis. Limon bargining anatomik tuzilishi mikroskop ostida oʻrganilganda unda xarakterli qismlar (epidermalar, mezofillar, tomir-tolali bogʻlamlar, sklerenximlar, kollenximlar, ogʻiz apparati va h.k.) dan tashqari oʻzida efir moyini saqlovchi lizigen joylarni koʻrish mumkin. Limon barg plastinkasining shakli naviga bogʻliq holda teskari tuxumsimon, oval, keng oval va keng nishtarsimon boʻladi. Barglari yuzasi yaltiroq yashil.

Limon F-1 Toshkent navi barg plastinkasini mikroskop ostidagi koʻrinishi

Tajribalarga koʻra, limonning barg plastinkasi barg bandi bilan birikma hosil qiladi, bu esa sodda barg murakkab barg-ning bitta barggacha reduksiya qilingan (soddalashgan) hosilasi, yaʼni ikkilamchi soddalashgani ekanligini isbotlaydi.

Limon bargi ikki-uch yil turadi. Noqulay omillar taʼsirida barglarning yalpi toʻkilishi kuzatilishi mumkin. Bunday vaziyat oʻsimlik holati (oʻsishi, gullashi, meva tugishi)ga salbiy taʼsir koʻrsatmay qoʻymaydi, albatta.

Limonning qalamchadan tayyorlangan koʻchatlarini ildiz sistemasi yer yuzasiga yaqin joylashgan boʻladi (40–60 sm), uning oʻsishi novda va barglar oʻsishi

to‘xtagandan keyin boshlanadi. Ma’lumki, unda ildiz tolalar bo‘lmaydi, mineral moddalar esa zamburug‘ mitseliyining ildiz bilan mikorizi natijasida o‘tadi.

Mikoriza ildiz-zamburug‘. Bu o‘simlik ildiz uchining zamburug‘ giflari bilan simbioziga misoldir. Ildizga joylashib olgan zamburug‘ ildiz organik moddalari bilan oziqlanadi, ayni paytda tuproqdan suvda erigan mineral moddalarni qayta tashiydi. Shuningdek, zamburug‘ ildizlarni ferment, gormon va vitaminlar bilan boyitadi. Mikorizli ildizlar, asosan, so‘rish sohalarida to‘plangan bo‘ladi. Zamburug‘siz mikoriz ildizli o‘simliklar yaxshi rivojlanmaydi. Shuning uchun limonlarni ko‘chirib o‘tqazishda bu xususiyatlarni inobatga olish lozim.

Limon gullari oq, xushbo‘y, yakka-yakka yoki to‘pgullarda joylashgan, aktinomorf, ikki jinsli. G‘uncha cho‘qqisi qirmizi-binafsha rangda. Kosachasi barg bilan birga, 3–5 ta gulkosabargdan iborat, gultoji pastga egilgan alohida 4–8 gultojbargga ega. Ko‘plab erkin yoki bog‘lamga birlashib ketgan, och yashil changdonlar bilan tugaydigan 4–5 changchilari mavjud. Gulining o‘rtasida uzun ustuncha va qalin og‘izchali, ko‘p uyali urug‘don o‘rin olgan.

Limoni F-2 Yubileyliy navi Gullari to‘pgullarda joylashgan

Limon mevasi – ko‘p uyali meva. Botaniklar bunday o‘ziga xos mevani gesperidiy yoki pomeranes deb nomlashadi. Shaklan ular oval yoki sharsimon bo‘ladi. Limon mevalari cho‘qqisida uchi borligi bilan xarakterlanadi, ammo ba’zilarida u bo‘lmaydi. Limon mevasining po‘stlog‘i ikki qatlamli. Uning tashqi qatlami – ekzokarpiy (flavedo) pishgan paytda, odatda, sariq yoki zarg‘aldoq rangda bo‘lib, unda efir moyini ishlab chiqaruvchi bezchalarni ko‘rish mumkin. Po‘stning ikkinchi qatlami – mezokarpiyning tuzilishi juda ham qiziq. Bu – g‘alvirak tuzilishga va naviga ko‘ra, turli qalinlikka ega albedo. Ichida go‘shiti – pulpa va urug‘lari – o‘rin

olgan. Mevaning go'shti pallachalarda joylashgan va yupqa pardali qobiq bilan qoplangan sharbatga to'la ichki epiderma – qavariqlar sharbat xaltachalaridan iborat. Limon po'stlog'i pallachalardan qiyin ajraydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Faxriddinov Z. Обыкновенное чудо. Tashkent, 1974
2. Desyatichenko A.M. Перспективные сорта citrusовых культур для защищенного грунта Узбекистана. Проблемы развития subtropического плодводства в Узбекистане. Tashkent: Mexnat, 1985.
3. Faxriddinov M. Limonchilikning o'ziga xos sinoatlari. Tashkent. 2014